

Original paper

TURLI O'YIN AMPLUASIDAGI FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI BAHOLASH

© O.R. Atayev^{1✉}

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Chirchiq shahri, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: keltirib o'tilgan maqoladi futbolchilari o'rtasidagi jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari bo'yicha individual farqlar doirasi, ularning maydondagi amplyalarini hisobga olgan holda tahlil qilindi. Tadqiqotda birinchi liganing 18-25 yoshli 20 nafar futbolchilari tekshirildi. Laboratoriya hamda tabiiy maydonda aerob va anaerob imkoniyatlari, tezlik-kuch sifatlaridan tashqari morfologik xususiyatlarni baholashdan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, turli amplyadagi o'yinchilar o'rtasidagi farqlar anaerob shiddati va tezlik-kuchli tayyorgarlik komponentlarida eng aniq namoyon bo'lgan, aerob shiddatdagi yuklama darajasi esa o'zgarish bilan tavsiflangan.

MAQSAD: Jismoniy tayyorgarlikning asosiy ko'rsatkichlaridagi individual o'zgarishlar doirasini aniqlash va tahlil qilish, shuningdek, turli amplya futbolchilaridagi o'yin holatlariga qarab ularning farqlarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot birinchi liga futbolchilarining (18–25 yosh, o'rtacha $20,4 \pm 5,1$) tayyorgarlik davrining yakuniy bosqichida, birinchi va ikkinchi davrlar oralig'ida o'tkazildi. To'qqiz haftalik mashg'ulotlarda umumiy yuklamaning 62,7% i ixtisoslashtirilgan, 37,3% i umumiy jismoniy tayyorgarlikka to'g'ri kelgan, mashqlar aerob-anaerob kombinatsiyada bajarilgan va kuchli mashqlar 4% ni tashkil qilgan. Haftalik mikrotsikl to'liq mashg'ulot va nazorat o'yinini o'z ichiga olgan. Jismoniy tayyorgarlik laboratoriya va maydon sinovlari orqali, jumladan Tanita analizatori, vertikal sakrash, 5–30 m yugurish va konvert testi yordamida baholangan; vaqt Ergotimer bilan qayd etilgan va natijalar matematik-statistik usullar bilan tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: rasmiy o'yinlarda turli amplya futbolchilar turli intensivlikdagi yuklamalarni boshdan kechiradi, bu HR bilan tasdiqlanadi: yarim himoyachilar va hujumchilar eng yuqori ($169,2 \pm 3,1$ va $168,9 \pm 3,7$ zarba), himoyachilar esa pastroq ($155,8 \pm 3,0$ zarba). O'yinning aerob va anaerob talablariga qarab individual farqlar kuzatiladi: VO_2 max uchun V% 16,1%, Wingate sinovi 11,9%, bu aerob imkoniyatlarning yuqori o'zgaruvchanligini va anaerob qobiliyatlarning barqarorligini ko'rsatadi.

XULOSA: murabbiyning strategik maqsadi individual komponentlarni maksimal darajada oshirish emas, balki ularni o'yinchining umumiy va o'ziga xos jismoniy tayyorgarligi doirasida optimallashtirish kerak. Faqat energiya va harakat qobiliyatlarining mutanosib rivojlanishi futbolchiga zamonaviy futbol talablariga javob beradigan darajaga erishish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: maxsus jismoniy tayyorgarlik, futbolchilar, mashgʻulot yuki, tana reaksiyalari.

Iqtibos uchun: Ataev O.R. Turli oʻyin amplusidagi futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi baholash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.275–284.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ИГРОВЫХ ПОЗИЦИЙ

© O.P. Ataev¹✉

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекист

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проанализированы индивидуальные различия физических показателей футболистов с учётом их игровых амплуа. Исследование проведено на 20 футболистах первой лиги в возрасте 18–25 лет. Использовались лабораторные и полевые методы для оценки аэробных и анаэробных возможностей, скоростно-силовых качеств и морфологических характеристик. Результаты показали, что различия между игроками разных амплуа наиболее выражены в анаэробной мощности и скоростно-силовой подготовке, тогда как аэробная нагрузка демонстрировала вариабельность.

ЦЕЛЬ: определить и проанализировать диапазон индивидуальных изменений основных показателей физической подготовленности, а также выявить различия между игроками разных амплуа в игровых условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось на футболистах первой лиги (18–25 лет, средний возраст $20,4 \pm 5,1$) на завершающем этапе подготовительного периода между первым и вторым кругами. В 9-недельном цикле 62,7% нагрузки приходилось на специализированные упражнения, 37,3% — на общую физическую подготовку; упражнения выполнялись в аэробно-анаэробной комбинации, силовые нагрузки составили 4%. Еженедельный микроцикл включал полноценное занятие и контрольный матч. Физическая подготовка оценивалась лабораторно и на поле (анализатор Tanita, вертикальные прыжки, бег 5–30 м, конверт-тест), время фиксировалось с помощью Ergotimer, данные анализировались математико-статистическими методами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в официальных матчах игроки разных амплуа испытывают различные уровни интенсивности, что подтверждается ЧСС: полузащитники и нападающие — наивысшая ($169,2 \pm 3,1$ и $168,9 \pm 3,7$ уд/мин), защитники — ниже ($155,8 \pm 3,0$ уд/мин). Индивидуальные различия зависят от аэробных и анаэробных требований: для $VO_2 \max V\% = 16,1\%$, для Wingate теста — 11,9%, что указывает на высокую вариабельность аэробных возможностей и стабильность анаэробных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: задача тренера — оптимизировать индивидуальные компоненты в рамках общей и специфической физической подготовки игрока, а не

максимизировать их отдельно. Только сбалансированное развитие энергетических и двигательных способностей позволяет достигать уровня, соответствующего современным требованиям футбола.

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, футболисты, тренировочная нагрузка, реакции организма.

Для цитирования: Атаев О.Р. Оценка физической подготовки футболистов различных игровых позиций. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С. 275–284.

ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS IN DIFFERENT PLAYING POSITIONS

© Otabek R. Ataev¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Chirchik City, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the study analyzed the range of individual differences in physical fitness indicators among qualified football players, taking into account their playing positions. The research involved 20 first-league players aged 18–25 years. Both laboratory and field tests were applied, including the assessment of aerobic and anaerobic capacities, speed-strength qualities, as well as morphological characteristics. The results demonstrated that the most pronounced differences between players of different positions were observed in the components of anaerobic power and speed-strength preparedness, whereas the level of aerobic capacity tended to be aligned.

ASIM: to determine and analyze the range of individual variations in key physical fitness indicators and identify differences between players of different positions during game situations.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted on first-league players (18–25 years, mean 20.4 ± 5.1) at the final stage of the preparatory period, between the first and second rounds. In the nine-week cycle, 62.7% of the load was specialized exercises and 37.3% general physical preparation; exercises were performed in an aerobic-anaerobic combination, with strength exercises comprising 4%. The weekly microcycle included a full training session and a control match. Physical fitness was assessed in the lab and on the field (Tanita analyzer, vertical jumps, 5–30 m sprints, shuttle run), time recorded with Ergotimer, and data analyzed with mathematical-statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: in official matches, players of different positions experience varying intensity levels, confirmed by HR: midfielders and forwards highest (169.2 ± 3.1 and 168.9 ± 3.7 bpm), defenders lower (155.8 ± 3.0 bpm). Individual differences depend on aerobic and anaerobic demands: VO_2 max $V\% = 16.1\%$, Wingate test 11.9%, indicating high variability in aerobic capacity and stable anaerobic capacity.

CONCLUSION: the coach's goal is to optimize individual components within the player's overall and specific physical fitness, not to maximize them separately. Only

balanced development of energy and motor abilities allows achieving a level meeting modern football demands.

Keywords: special physical fitness, football players, training load, body responses.

For citation: Otabek R. Ataev (2025) 'Assessment of physical fitness of football players in different playing positions', Inter education & global study, vol.3 (10), pp. 275–284. (In Uzbek).

Ushbu ilmiy tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, futbol maydonlarida olib boriladigan musobaqalarida yuqori darajada muvaffaqiyatli ishtirok etishning asosiy omillaridan biri yuqori shiddatli harakatlar faolligi birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lib, bir qator texnik va taktik harakatlarni samarali amalga oshirish uchun tizimni tashkil etuvchi asosiy omil bo'lib hisoblanadi. U nafaqat sportchilarni faoliyatning funksional imkoniyalarini shakllantiradi, balki sportchilarning individual va jamoaviy imkoniyalarini namoyon etishdagi vazifasini ham bajaradi [1].

Keltirib o'tilgan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasiga olib chiqishda samarali tuzilgan o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'ladi. Bu tananing charchoqqa charchoq holatida chidamliligini sifatini oshiradi va uning vosita harakatlari, kognitiv jarayonlar va taktik fikrlash samaradorligiga salbiy ta'sirini kamaytiradi [4, 8, 9 va boshqalar]. Ayniqsa, futbolchilarning funksional imkoniyatlarini oshirishda universallashtirishga qaratilgan zamonaviy tendensiyalar barchasi o'yindani futbolchilarni turli amplyalarda harakatlarishlarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga kompleks yondashuvni talab qiladi. Biroq universallashtirish jarayoni turli amplya futbolchilar o'rtasidagi jismoniy tayyorgarlik darajasi va tuzilishiga qo'yiladigan talablardagi tafovutlarni qay darajada kamaytirish masalasi hal etilmagan.

Adabiy manbalarni tahlil qilish ushbu masala bo'yicha aniq ma'lumotlarning yetishmasligini ko'rsatadi, bu asosan futbolchilarning maxsus ishlash darajasiga ta'sir qiluvchi tananing moslashish qobiliyatining ko'p omilli tabiati bilan bog'liq [1, 5]. Taxminlarga ko'ra, jismoniy talablarni birlashtirish tendensiyasi o'yinchilarni tayyorlashda tug'ma morfofunktsional va psixofiziologik xususiyatlar, shuningdek, professional faoliyatning ayrim jihatlarini rivojlantirishga individual moyillik tufayli o'ziga xoslikning saqlanishini istisno etmaydi, bu sport fanida yanada chuqur tahlil qilishni talab qiladi.

Tadqiqotlar tayyorgarlik davrining yakuniy bosqichida, birinchi liga musobaqasining birinchi va ikkinchi davralari oralig'ida 20 nafar birinchi liga futbolchilardan kompleks ko'rik o'tkazildi. Jalb qilingan sportchilar yoshi 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lib o'rtacha $20,4 \pm 5,1$ yoshni tashkil etdi va ularning mashg'ulotlardagi o'quv yuklarini muntazam ravishda kuzatib bordi. Bu esa, ularning mashg'ulotlarni tashkil etish tizimini va o'zgarish dinamikasini kuzatish imkonini berdi. To'qqiz haftalik tayyorgarlik bosqichida umumiy yuklamaning taxminan 62,7% ixtisoslashtirilgan mashg'ulotlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, umumiy jismoniy tayyorgarlik umumiy hajmning taxminan 37,3% tashkil etdi. Har xil energiya yo'nalishidagi mashqlarga sarflangan vaqtni batafsil tahlil qilish shuni ko'rsatdiki,

o'quv usullarining 61,5% o'zgaruvchan, intervalli va barqaror holat usullaridan foydalangan holda aralash aerob-anaerob rejim bilan tavsiflanadi. Kuchli mashqlarning ulushi umumiy mashg'ulot vaqtining taxminan 4% ni tashkil etdi. Haftalik mikrotsiklni tashkil etishda to'liq mashg'ulot va bitta nazorat o'yinini o'z ichiga oldi, bu stress va tiklanish effektlarining tizimli kombinatsiyasini ta'minladi.

O'yin yuklamalari "Polar" moslamasi yordamida qayd etilib, yurak qisqarish soni (YUQS) tezligi (HR) qayt etildi. Laboratoriya sharoitida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash uchun quyidagi usullar qo'llanildi: Tanita tana tarkibi analizatori (SHveysariya) yordamida antropometrik ko'rsatkichlar (bo'yi, tana vazni) va yog 'to'qimalarining solishtirma og'irligini aniqlash. Muayyan jismoniy tayyorgarlikni tahlil qilish uchun tabiiy maydon urini bos oladigan yugurish maydonchasidan foydalanildi. Bularga tik turgan holda vertikal sakrash, tik turgan joydan 5, 10 va 30 metr ga yugurish va konvert testi (5 x [3 x 3 m]) kiradi. Masofalarni bajarish uchun sarflangan vaqt Ergotimer (Globus, Italiya) elektron sekundomer tizimi yordamida qayd etilgan. Bundan tashqari natijalarni tahlili uchun matematik-stistik usuldan foydalanildi.

Olingan natijalarni tahlili: Olingan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, rasmiy o'yin sharoitida turli amplua futbolchilar turli darajadagi o'rtacha intensivlikdagi yuklamalarni boshdan kechirishadi. Bu yurak urish tezligi (HR) qiymatlari bilan ob'ektiv tasdiqlanadi. Har bir o'yin uchun o'rtacha HR ko'rsatkichlari yarim himoyachilar va hujumchilarning eng yuqori HR ko'rsatkichlariga ega ekanligini ko'rsatdi, mos ravishda $169,2 \pm 3,1$ zarba va $168,9 \pm 3,7$ zarbani tashkil etdi, himoyachilar esa atigi $155,8 \pm 3,0$ zarbani boshdan kechirishdi. Uchrashuvning taktik xususiyatlari va raqibning o'yin uslubi tufayli ma'lumotlarning o'zgaruvchanligiga qaramasdan, hujumkor o'yinchilar orasida yuqori intensivlikdagi yuklamalarga nisbatan aniqlangan tendensiya saqlanib qoldi. SHunga o'xshash natijalar ingliz va daniyalik futbolchilarning namunalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda qayd etilgan [1], bu naqshning universalligini tasdiqlaydi.

O'rganilgan futbolchilar o'rtasidagi o'yin shiddatini farqlar diapazoni HR bo'yicha 60% dan 85% gacha bo'lgan, bu bitta jamoadagi funksional xarajatlarning sezilarli o'zgarishlarini ko'rsatadi. Bu mashg'ulotlarni rejalashtirish va mashg'ulotlarda bajariladigan yuklamalarini to'g'ri taqsimashda individual xususiyatlarni hisobga olishni talab qiladi. Ayniqsa, aerob va anaerob shiddatlar bo'yicha chuqurroq tahlil o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, variatsiya koeffitsienti (V%) sifatida ifodalangan individual farqlar diapazoni VO_2 max uchun 30 soniyali Wingate anaerobik sinovining quvvat xususiyatlariga qaraganda yuqori bo'lib, mos ravishda 16,1% va 11,9% ni tashkil etdi. Bu farq, o'yinning sportchilarning funksional tayyorgarligiga bo'lgan turli talablari bilan mos keladigan, futbolchilarning aerob ko'rsatkichlarining katta o'zgaruvchanligini ko'rsatadi.

Natijalarni bo'yicha himoyachilar, yarim himoyachilar va hujumchilar aerob imkoniyatlari anaerobga qaraganda kamroq V% ega ekanligi, shu bilan birga nisbatan barqarorligi aniqlandi. Bu shuni ko'rsatadiki, o'yin faoliyatining o'ziga xos xususiyati

ko'rsatkichlarning aerob komponentining o'zgaruvchanligiga ko'proq ta'sir qilgan bo'lsa, turli amplyadagi futbolchilarning anaerob qobiliyati taxminan bir xil.

Keyingi tadqiqotda turli amplya futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini taqqoslash o'tkazildi. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, aksariyat biometrik xususiyatlarda statistik jihatdan sezilarli farqlar yo'q (1-jadvalga qarang). Istisno tana uzunligi edi: himoyachilar yarim himoyachilarga nisbatan ushbu parametr uchun ancha yuqori qiymatlarni namoyish qilishdi. Ushbu tendensiya bir qator boshqa tadqiqotchilarning ma'lumotlari bilan tasdiqlangan [1, 8, 9 va boshqalar], aniqlangan ma'lumotlar takrorlanishini ko'rsatadi.

1-jadval

Turli lavozimdagi futbolchilarning biometrik ko'rsatkichlaridagi farqlar ($\bar{x} \pm \sigma$)

O'yinchi	Tana uzunligi	Tana vazni	Tana massasi indeksi (VMI)	YOg` massasi
Himoya	183,8±3,7	81,6±5,5	25,1±1,25	8,49±1,87
Yarimhimoya	177,6±2,5	75,7±5,2	24,9±1,75	8,70±1,54
Hujumchi	181,0±4,4	77,0±3,1	24,5±1,12	7,50±0,50

Taxmin qilish mumkinki, aniqlangan farqlar nafaqat oqilona texnik va taktik tizim bilan bog'liq bo'lib, u yerda baland bo'yli himoyachilar havoda kurash olib borishda ustunlikni ta'minlaydi, balki aerob-anaerob imkoniyat va o'ziga xos chidamlilik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi morfologik moyilliklarga ham bog'liq. Bu jihat, ayniqsa, turli lavozimdagi futbolchilarni tayyorlashga kompleks yondashuvni ko'rib chiqishda muhim ko'rinadi.

SHu munosabat bilan sportchilarning aerob qobiliyatining qiyosiy tahlili o'tkazildi (2-jadvalga qarang). Natijalar aerob quvvati va energiya samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli guruhlararo farqlarni aniqlamadi. Hujumchilarga nisbatan yarim himoyachilar orasida faqat yuqoriroq qiymatlarga moyillik kuzatildi; ammo bu farq statistik ahamiyatga ega emas. SHunga o'xshash xulosalar boshqa tadqiqotlar [1, 4, 7] ma'lumotlari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu zamonaviy futbolchilarning aerobik tayyorgarligidagi amplya farqlar etarli darajada tahlil qilinmaganligini ko'rsatadi.

Olingan ma'lumotlar, o'yin pozitsiyasidan qat'i nazar, futbolchilarning aerob qobiliyatini tenglashtirish tendensiyasini ko'rsatadi. Bu professional futbolning zamonaviy talablari bilan bog'liq, bu erda o'yin va turnir chidamliligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega, ularsiz jamoa yuqori darajada samarali raqobatlasha olmaydi. SHuni ham ta'kidlash kerakki, bitta o'yin davomida jami energiya xarajatlarining taxminan **90%** aerob energiya ta'minoti mexanizmlari tomonidan qoplanadi [1], bu esa o'yinchilarning jismoniy tayyorgarligi tarkibida ushbu komponentning ustuvorligini yana bir bor ta'kidlaydi.

2-jadval

Turli pozitsiyadagi futbolchilarning aerob qobiliyati ko'rsatkichlari ($\bar{x} \pm \sigma$)

O'yinchi	VO ₂ max, ml/kg/min	V _E max, l/min	HR max urish/min	HR AT v % HR max	Maksimalnaya moshnost, Vt
Himoya	57,4±4,5	164,0±15,0	135,6±9,6	94,7±1,5	341,6±29,2

<i>YArimhimoya</i>	61,5±4,4*	158,2±14,2	185,4±4,8	93,3±2,9	351,0±33,8
<i>Hujumchi</i>	56,0±4,6*	157,1±12,3	178,8±4,3	93,6±3,3	338,5±15,4

O'yinchilar orasidagi farq $p < 0,01$ teng.

Aerob kuvvati ikki tomonlama rol o'ynaydi: bir tomondan, u har xil turdagi muhim o'quv yuklamalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun asos bo'lsa, ikkinchidan, u mashg'ulot paytida ham, raqobat sharoitida ham yuklamalar orasidagi tiklanish tezligi bilan chambarchas bog'liqdir [1, 9]. Bu jamoadagi taktik roldan qat'i nazar, barcha amplua o'yinchilar o'rtasida aerob chidamlilikni rivojlantirish talablarining universalligini tushuntiradi.

Futbolchilarni maksimal kislorod iste'moli (VO_2max) va anaerob chegarasi (AT) yoki qon laktati 4 mmol/L (V_4) darajasida ishlash tezligi hisoblanadi. Portugaliya oliy ligasi futbolchilari [5] namunasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, o'yinda o'yinchi bosib o'tgan umumiy masofa **60% V_4** ga bog'liq bo'lib, bu uning yuqori bashoratli qiymatini ko'rsatadi. Bu parametr, birinchi navbatda, ishlaydigan mushaklardagi aerob jarayonlarning samaradorligini va ularning barqaror energiya bilan ta'minlash qobiliyatini aks ettiradi. O'z navbatida, jamoaning mavsum davomidagi natijalarining izchilligini belgilaydigan "turnir" chidamliligi, ehtimol, VO_2max va sportchining umumiy energiya salohiyatini tavsiflovchi bir qator qo'shimcha ko'rsatkichlar bilan kuchliroq bog'liqdir. Bu aerobik tayyorgarligini nafaqat ma'lum bir o'yin muvaffaqiyatining omili, balki butun raqobat davomida uzoq muddatli ishlashning strategik elementi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Ixtisoslashgan jismoniy tayyorgarlikning boshqa tarkibiy qismlarining rolini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularning ahamiyati, ayniqsa, futbolchilarning raqobatbardosh faoliyatining o'ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda yaqqol namoyon bo'ladi. SHunday qilib, o'yinda to'pni to'g'ridan-to'g'ri egallashning umumiy vaqti o'rtacha atigi **1,0-3,0** minut bo'lishiga qaramay, aynan shu lahzalarda sportchi tezlik va anaerob qobiliyatiga eng katta talablarni boshdan kechiradi. SHuni ta'kidlash kerakki, futbolchilarning katta ishining umumiy hajmi to'pga egalik qilish vaqtidan sezilarli darajada oshadi va o'yinda o'yinchi bosib o'tgan umumiy masofaning taxminan **10%** ni tashkil qiladi. Biroq, bunday faoliyatning tabiati va hajmi o'yin pozitsiyasiga qarab sezilarli darajada farq qiladi [4, 7].

SHunga asoslanib, o'yin davomida tezlik-kuch va anaerob yuklarning taqsimlanishi turli pozitsiyadagi futbolchilarda mos keladigan jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasida namoyon bo'ladi, deb faraz qilindi. Ushbu gipotezani tekshirish uchun qiyosiy tahlil o'tkazildi, uning natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

10 va 30 m.ga yugurish testlarida, birinchi navbatda, yarim himoyachilar va hujumchilar o'rtasida kuzatilgan. Kutilganidek, hujumchilar yuqori sprint tezligini namoyish qilishdi, bu ularning o'yindagi asosiy rolini aks ettirdi — bo'sh joyni tezda egallash va hujum tahdidlarini yaratish namoyon bo'ldi. SHu bilan birga, konvert testida baholanganidek, yarim himoyachilarda katta tezlik va chidamlilik tendensiyasi aniqlandi. Bu ularning funksional mas'uliyatlarining xilma-xilligi bilan izohlanadi. Ular o'zgaruvchan intensivlik

sharoitida muhim harakatlarni o'z ichiga olib, yarim himoyachilardan o'yin davomida tezlik-kuch xususiyatlarini yanada barqaror saqlashni talab qiladi.

SHunday qilib, olingan ma'lumotlar tasdiqlaydiki, qo'llanilgan testlar ma'lum darajada turli lavozimdagi futbolchilar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik tarkibiy qismlaridagi farqlarni ob'ektiv aniqlash imkonini beradi. Biroq, aniqlangan farqlar, birinchi navbatda, eng o'ziga xos parametrlarga (sprint tezligi, tezlik-kuchga chidamlilik) tegishli bo'lib, bu komponentlar uchun diagnostika usullarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bu sportchilarning funksional tayyorgarligini baholashning aniqligini oshiradi va o'quv dasturlarini individuallashtirish jarayonini optimallashtiradi.

3-jadval

Turli o'yin pozisiyalaridagi futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini maxsus sinovlari ko'rsatkichlari ($\bar{X} \pm \sigma$)

№	Test me'yorlari	Amplua		
		Himoya	YArimhimoya	Hujumchi
1.	Sakrash, sm	59,1±3,3**	56,4±4,9**	58,5±0,5
2.	Konvert testi 5x(3x3m),s	28,0±1,2	27,3±0,9**	28,8±1,3**
3.	Tibbiyot to'pini loqtirish	18,4±1,8	18,6±1,1	17,1±1,8
4.	YUgurish 5 m, Bilan	0,82±0,04	0,89±0,05	0,84±0,08
5.	10 m,,s yugurish	1,59±0,08	1,64±0,04*	1,56±0,06*
6.	30 m yugurish, s	3,91±0,06	4,04±0,09*	3,90±0,12*

* — farqlar ishonchli. ** — farqlarga moyillik ($p < 0,1$).

Taqdim etilgan ma'lumotlar jismoniy tayyorgarlikning o'ziga xos tarkibiy qismlarini, xususan, anaerob va tezlik-kuch qobiliyatlarini muntazam ravishda kuzatib borish zarurligini ta'kidlaydi, chunki ular turli o'yin pozisiyalarida futbolchilarga qo'yiladigan talablarni to'liq aks ettiradi. SHuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy ravishda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar, masalan, anaerob chegarasi (**V4**), futbolchilarning sprinting ko'rsatkichlarini baholash qobiliyatida cheklangan. Olingan natijalarga ko'ra, bu ko'rsatkich sprinting fitnessidagi o'zgaruvchanlikning atigi **30** foizini tushuntiradi. SHunday qilib, har bir o'yinda futbolchilar tomonidan bajarilgan sprint ishining umumiy hajmi (metrda) V4 bilan faqat $r=0,53$ korrelyasiyani ko'rsatdi, bu uning etarli emas prognoz qiymatini aniq ko'rsatmoqda.

SHu sababli, ushbu turdagi ixtisoslashtirilgan jismoniy ko'rsatkichlarni ob'ektiv baholash imkonini beradigan aniqroq va sezgir mezonlarni izlash dolzarb vazifaga aylandi. Alohida o'yinchi turini hisobga olish alohida ahamiyatga ega, bu ma'lum bir funksional fokusning ustunligi bilan bog'liq — sprinting (tezlik-kuch, anaerobik) yoki aerobik chidamlilik. Bu individuallashtirish futbolchining imkoniyatlarini chuqurroq anglash va mashg'ulot jarayonini uning fiziologik xususiyatlariga moslashtirish imkonini beradi.

Jamoa o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan aerob va anaerob quvvatdagi farqlarni tahlil qilish asosida o'yinchilarni tasniflashga harakat qilindi. Natijada uchta o'yinchi guruhi paydo bo'ldi:

- Birinchi toifa - nisbatan past anaerob qobiliyatiga ega bo'lgan eng yuqori VO_2 max qiymatlariga ega sportchilar. Ushbu turdagi aerob chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan asosiy e'tiborni aks ettiradi. SHunisi e'tiborga loyiqlik, ushbu guruhga barcha o'yin pozitsiyalari vakillari kiradi, bu futbolchilari orasida ushbu turdagi ko'p qirrali ekanligini tasdiqlaydi;

- Ikkinchi turdagi - futbolchilar dominant anaerob qobiliyatga ega bo'lib, bu ularning katta hajmdagi tezlik-kuch ishlarini bajarish va qisqa o'yin epizodlarida yuqori intensivlikni namoyish etish qobiliyatida namoyon bo'ldi. Biroq, ularning aerob qobiliyati taxminan bir xil foizga kamaydi, chunki ularning anaerob qobiliyati jamoaning o'rtacha darajasidan oshdi. Ushbu toifaga birinchi navbatda oldingi chiziqdagi hujumchilar va himoyachilar kiradi, ularning o'yindagi roli tez boshlash, keskin tezlashish, raqib bilan kurashish va samarali tugatishni talab qiladi;

- Uchinchi turdagi o'yinchilar yuqori darajadagi aerob va anaerob quvvatga ega bo'lgan o'yinchilarni o'z ichiga oladi, ya'ni ular ko'p qirrali energiya ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. Bu sportchilarning soni kam edi — 20 tadan uchtasi, shu jumladan ikkita yarim himoyachi va bitta hujumchi. Ularning funksional tayyorgarligi ularga butun o'yin davomida yuqori sifatli ko'rsatkichni muhim daqiqalarda yuqori intensivlik bilan uyg'unlashtirishga imkon berdi.

Bu natijalar bizga bir qancha muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi. Birinchidan, o'yinchilarning o'yin pozitsiyalarini to'liq universallashtirish g'oyasi amaliy emas, chunki aerob va anaerob sifatning rivojlanish darajasi asosan tananing tug'ma xususiyatlari bilan belgilanadi. Bunday individual farqlarni kamchilik sifatida ko'rib bo'lmaydi; aksincha, ular futbolchining o'yinga ixtisoslashuviga asos bo'ladi.

Xulosa qilib etganda murabbiyning strategik maqsadi individual komponentlarni maksimal darajada oshirish emas, balki ularni o'yinchining umumiy va o'ziga xos jismoniy tayyorgarligi doirasida optimallashtirish kerak. Faqat energiya va harakat qobiliyatlarining mutanosib rivojlanishi futbolchiga zamonaviy futbol talablariga javob beradigan darajaga erishish imkonini beradi. SHu munosabat bilan, futbolchilarni jismoniy tayyorgarligi nuqtai nazaridan universallashtirish jarayoni ikki yo'nalishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan nuqtai nazar asosli ko'rinadi:

1. Zamonaviy futbol uchun zarur bo'lgan maxsus jismoniy tayyorgarlikning barcha asosiy komponentlarini maqsadli rivojlantirish;

2. Muayyan o'yinchi aniq shartlar va moyilliklarga ega bo'lgan tayyorgarlikning ushbu jihatlarini chuqur takomillashtirish.

Jismoniy tayyorgarlik tuzilmasini oqilona optimallashtirish tamoyillariga mos keladigan yuklarni optimal taqsimlash orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va uning iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi. Qolaversa, turli lavozimdagi futbolchilarning texnik-taktik arsenal va intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun qulay shart-sharoit yaratadi, bu esa zamonaviy futbolning ortib borayotgan talablarini hisobga olgan holda ayniqsa muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

7. Bangsbo J. The physiology of soccer-with special reference to intense intermittent exercise. Copenhagen, HO+Storm, 1993, 155 p.
8. Bar-Or O. Le test anaerobic de Wingate. Characteristics et applications. Symbioses, 1981, 13, 3, 157-172.
9. Casajus J.A. Seasonal variation variables in professional soccer players. J. Sports Med. Phys Fitness, 2001, 41, 463-469.
10. Chmura J. Bioenergetyka wysiiku piikarza podczas meczu. Sport Wyczynowy, 1997, 11-12, 17-23.
11. Horta L., Cunha L., Rio C. Prediction factors of athletic performance in elite portuguese soccer players. Science a Sports, 2000, 6, 334-335.
12. Jastrzbski Z. Serum creatine kinaase (CK) activity in Polish Olympic Team football players, during a play period: no relation to maximum power test. Medycyna sportowa, 2001, 12, 14-16.
13. Miljkovic Z., Jerkovic S., Simenc Z. Evaluation of a model of monitoring individual and team performance during attack in competitive soccer game, Kinesiology, 2002, 1, 73-85.
14. Przybylski W. Kontrola treningu i obci№ies treningowych w piice no¶nej. AWF Gdask, 1997, 163 s.
15. Tumility D. Protocols for the Physiological assessment of male and female soccer players. In "Physiological Tests for Elite Athletes", Human Kinetics, 2000, 17, 356-362.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ataev Otabek Raximberganovich**, "Futbol nazariyasi va usulbiyati" kafedrası dosenti, [Атаев Отабек Рахимберганович, доцент кафедры «Теория и методика футбола»], [Ataev Otabek Raximberganovich, Associate Professor at the Department of "Football Theory and Methodology"]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Istiqlol ko'chasi, 19-uy, O'zbekiston [адрес: Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Истиклол, дом 19], [address: Uzbekistan, 19 Istiqlol Street, Chirchik City, Tashkent Region, Uzbekistan]